

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazeologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

Pedagogik ta'lim mazmunini yangilash, uni zamonaviy didaktik yondashuvlar bilan boyitish orqali bo'lajak o'qituvchilarni analitik va ijodiy fikrlaydigan, innovatsion fikrga ega, faol shaxslar sifatida tayyorlash imkoniyati yuzaga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'oziyev E. Tafakkur psixologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1990. – B. 25.
2. Mirqosimova M.M. Talabalarda analitik tafakkurni rivojlantirish texnologiyasi // NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ, 2020-yil 4-son. – B. 479..
3. Yo'ldosheva D.X. *Ta'limda innovatsion texnologiyalar*. – Toshkent: O'qituvchi. 2021. 77-b.
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. *Pedagogik ta'lim yo'nalishlarida innovatsion yondashuvlar*. Metodik qo'llanma. 2024. 39-b.
5. Mo'minova G. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 2025. 2(4.1), 704-705.
6. Муминова Г. Развитие аналитических и творческих навыков будущих педагогов на основе современного дидактического подхода. In Международная конференция академических наук. 2025, April. (Vol. 4, No. 4, pp. 59-61).
7. Mo'minova G. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish. Maktabgacha va maktab ta'limi ilmiy jurnali, 2025. (№7, 277-279).

UO'K: 3722123

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМДА ЕРТАКТЕРАПИЯ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАРНИ АХЛОҚИЙ ТАРБИЯЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК ИМКОНИАТЛАРИ

<https://zenodo.org/records/17070907>

Qosimova Muattar Shokirjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ertakterapiya vositasida axloqiy tarbiya berishda pedagogik imkoniyatlar yaratish, bolalarda badiiy adabiyotga bo'lgan qiziqishlarini orttirish va ularga badiiy adabiyotlarni tahlil qilish kabi tushunchalarni o'rgatish haqida ma'lumotlar o'rganildi. Maktabgacha ta'lim jarayonida ertakterapiyadan foydalanish va mashg'ulotlarda qo'llash uchun zaruriy tavsiyalar berildi.*

Kalit so'zlar: *ertakterapiya, axloqiy tarbiya, badiiy adabiyot, mashg'ulot jarayoni, badiiy-estetik ta'lim, integrativ yondashuv, xalq ertaklari, spekulativ, fantastika.*

Аннотация. *В данной статье изучена информация о создании педагогических возможностей в нравственном воспитании детей дошкольного возраста средствами сказкотерапии, воспитании у детей интереса к художественной литературе и обучении их таким понятиям, как анализ художественной литературы. Даны необходимые рекомендации по использованию сказкотерапии в дошкольном образовании и применению ее на занятиях.*

Ключевые слова: *сказкотерапия, нравственное воспитание, художественная литература, художественно-эстетическое воспитание, интегративный подход, народная сказка, умозрительная, художественная литература.*

Abstract. *This article discusses the process of creating pedagogical opportunities in moral education for preschool children through the means of ertactery, gaining interest in children's fiction and teaching them such concepts as analyzing fiction. In the process of preschool education, the necessary recommendations were given for the use of ertactery and its use in training.*

Keywords: *ertactery, moral education, fiction, analysis, training process, artistic-aesthetic education, integrative approach, folk tales, speculative, fiction.*

Maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagogi bolalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarkib toptirishga kirishar ekan, avvalo, uning mazmuni va mohiyatini teran anglashi hamda bolalar bilan olib boriladigan ta'limiy va tarbiyaviy ishlarda unga amal qilishi lozim. Maktabgacha ta'lim bu jarayonning dastlabki bo'g'ini sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu tariqa – "Inson

ma'naviyatini o'zini shaxs sifatida anglaganidan boshlab, umrining oxirigacha shakllantiradi va rivojlantirib boradi".

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, integratsiya jarayoni asoslari uzoq o'tmishdagi xalq pedagogikasi va ilmiy pedagogikaga asoslangan. Masalan, Abdulla Avloniy "Turkiy guliston yoxud axloq" asarining "Haqqoniyat" deb atalgan bobida rostlik va to'g'ri so'zlikni insonning eng yuqori sifatlaridan biri deb hisoblaydi va bu to'g'risida shunday yozadi: "Haqqoniyat deb ishda to'g'rilik, so'zda rostlikka aytilur. Inson bo'stoni salomatga, gulzori saodatga haqqoniyat yo'li ila chiqar. Insoniyatning ildizi o'lan rahmdillik, haqshunoslik, odillik kabi eng yaxshi sifatlarning onasi haqqoniyatdir..." [1]. U inson odobidagi hayo va iffatni yuqori baholaydi. Hayo deganda ishda, so'zda odobga rioya qilmoqni tushunadi, uni insoniylikning muhim belgisi, deb biladi. Avloniyning ushbu fikrlarida integratsion yondoshuvni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni inson ishida ham so'zida ham to'g'riso'zlikka amal qilishi lozimligi xususida to'xtalib o'tadi

Ibn Sino "Tib qonunlari" asarining "Tarbiya to'g'risida" deb nomlangan bobida bolalar tarbiyasida ta'lim-tarbiyani uzviy bog'lagan xolda olib borish kerak deb ta'kidlashining o'zi integratsion yondoshuvni ko'rsatadi [2].

Ma'naviy-axloqiy tarbiyadan tashqari unga mazmun va mohiyatan aloqador soha – badiiy-estetik ta'limga integrativ yondashuvni tadqiq etar ekan, L.G.Savenkova bolalar bilan ta'lim va tarbiya ishlari olib boradigan pedagog va tarbiyachilar uchun yagona bo'lgan dastur ishlab chiqish lozimligini uqtiradi. Bunday dasturni ishlab chiqishda bir qator rivojlantiruvchi faoliyat turlarini alohida ko'rsatadi. Shuningdek, olima turli yosh guruhlar uchun muhimlik jihatidan ular turlicha bo'lishiga urg'u beradi. Shu metodikaga asoslangan holda ma'naviy-axloqiy tarbiyaning integrativ asoslari sifatida quyidagilarni alohida ko'rsatib o'tish mumkin, ya'ni: bolalar tomonidan atrof-muhitda kuzatilgan voqealar mazmunidagi ma'naviy-axloqiy mazmunni anglay olish hamda ular haqida elementar tarzda shaxsiy tasavvurga ega bo'lishlari uchun lozim bo'lgan sharoitlarni yaratish; bola ta'lim va tarbiya olayotgan ijtimoiy muhit (bolalar bog'chasi, oila va b.) dagi buyumlar, voqealar va jarayonlar olamini bolaning yoshiga, intellektual shakllanganlik darjasiga mosligini ta'minlash [3].

Masalan, badiiy adabiyotlar bilan tanishtirish mashg'ulotida «Zumrad va Qimmat» nomli o'zbek xalq ertagini so'zlab berish orqali, bolalarni ertakda aks ettirilayotgan voqeahodisalar mohiyatini chuqurroq tushunishlariga, unda ishtirok etayotgan qahramonlar orasidagi to'qnashuvlarning sabab va oqibatlar haqida fikrlab mustaqil xulosalar chiqarishlariga ko'maklashiladi. Tarbiyalanuvchilarda oqko'ngillik, mehnatsevarlik, kattalarni hurmat qilish, rostgo'ylik kabi ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish bilan birga, ushbu mashg'ulotni musiqa va rasm mashg'ulotlari bilan integratsiyalash orqali ularda musiqaga bo'lgan qiziqishni, ohangni his eta olish qobiliyatini, nafosatlilik va orastalilik fazilatlarini, tasviriy san'at mazmunini anglashga oid ko'nikma va malakalarini rivojlantirish, ingliz tili mashg'uloti bilan bog'lash orqali til o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish mumkin bo'ladi.

Mashg'ulot yakunida tarbiyachining ertak mazmunidan kelib chiqib bergan savollariga bolajonlarni javob berishga undash orqali ularda ravon nutq, hozirjavoblik va ijodiy tafakkurni rivojlantirishga erishiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviyaxloqiy sifatlarni shakllantirishda integratsiyalashgan mashg'ulotlarni hozirgi zamon didaktikasi asosida tashkil qilinishi, ta'limni tarbiya bilan uyg'unlashtirilishi tadqiqotdan kutilgan natijani beradi

"Kitoblarni o'qish - bu usta, mohir, aqlli, mulohazali o'qituvchi bolaning qalbiga yo'l topadi. ...". Taniqli rus pedagogi V.A.Suxomlinskiyning ushbu so'zlari kitobni bolalarning hissiy, axloqiy, estetik va aqliy tarbiyasida katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi [4]. Bolalik - bu

barcha taassurotlar ayniqsa yorqin va mazmunli bo'lgan vaqt. Ushbu yillarda o'qilgan kitob shu qadar kuchli taassurot qoldiradiki, u umrbod xotirada qoladi.

Badiiy so'zlar bilan ta'lim bolaning hissiy sohasidagi katta o'zgarishlarga olib keladi, bu uning hayotdagi turli voqealarga jonli munosabatda bo'lishiga yordam beradi, uning sub'ektiv dunyosini tiklaydi. B.M.Teplovning fikriga ko'ra, badiiy so'z inson ruhiyatining turli qirralarini qamrab oladi: tasavvur, hissiyot, iroda, uning ongi va o'z-o'zini anglashini rivojlantiradi, uning dunyoqarashini shakllantiradi.

Kitoblarni o'qiyotganda bola o'zining oldida ma'lum bir rasmni, o'ziga xos vaziyatni, tasvirni ko'radi, tasvirlangan voqealarni boshdan kechiradi va tajribalari qanchalik kuchliroq bo'lsa, haqiqat haqidagi his-tuyg'ulari va g'oyalari shunchalik boyib boradi. Kitobda orzu, ijodiy tasavvur, hissiy va kognitiv faollik, hayotga faol munosabat, san'atni sevish rivojlanadi, hayotni dunyoga aks ettiruvchi, bilimlar bilan boyitadigan, bolalarning hayotiy tajribasini kengaytirib, uni chegaralaridan tashqariga chiqaradigan tasvirlar paydo bo'ladi. shaxsiy kuzatish, dunyo, ona milliy tili, uning go'zalligi, ifodaliligi, xilma-xilligi haqidagi g'oya. Kitob vatanparvarlikning dastlabki saboqlarini obrazli, hissiy shaklda berib, fuqaro bo'lishga o'rgatadi, estetik idrokni, estetik g'oya va hissiyotlarni rivojlantiradi, estetik didni tarbiyalaydi, bu bolalar adabiyoti va bola uchun mavjud bo'lgan voqelik hodisalarini baholashda ifodalanadi.

Bolaligidanoq, bola kattalarning o'qishini xohlagancha tinglaydi, qisqa she'rlar va ertaklarni osongina eslab qoladi, kitob qahramonlari bilan yashaydi, ba'zilariga hamdard, boshqalarni esa bolalarcha hukm qiladi. Kitoblar, qo'llanmalar ta'sirida turli xil badiiy didaktik o'yinlar, kattalar bilan mashg'ulotlar, bolalarning badiiy va nutq faoliyati, ya'ni badiiy asarlarni idrok etish, ularning ijrosi, shuningdek, boshlang'ich shakllari bilan bog'liq tadbirlar paydo bo'ladi. 5-6 yoshga kelib, bolalar adabiy asarlarni diqqat bilan, diqqat bilan tinglash mahoratiga, tarkibga, personajlarga o'z munosabatini bildirishga undash qobiliyatiga ega bo'ladilar. Bolada she'riy quloq rivojlanadi, ya'ni ertak, hikoya, she'rlarda obrazli va ekspresiv vositalarni sezish qobiliyati, ma'lum bir janrga bo'lgan ehtiyojlarini tushuntirish qobiliyati. Badiiy nutq faoliyatining o'ziga xos turi uchun adabiy asarlar janri uchun barqaror imtiyozlar mavjud, ba'zilar she'rlarni tinglashni va ularni yoddan o'qishni yaxshi ko'radilar, boshqalari - ertaklar. Badiiy va ijodiy qobiliyatlar rivojlanadi: bolalar o'zlari topishmoqlarni o'ylashadi, ertak, she'rlar tuzadilar [5]. Kitobning ta'lim salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun ma'lum sharoitlarni yaratish kerak. Oilada, avvalambor, bolaning faoliyatiga qiziqishning hissiy muhiti, unga o'qish, o'qiganlari haqida suhbatlashish, hikoyalar, ertaklar va she'rlarni san'at sifatida qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish istagi bo'lishi kerak.

Bolalarning axloqiy rivojlanishi, agar ular badiiy asar g'oyasini anglab, qahramonlar harakatlarini rag'batlantira olsalar, ayniqsa muvaffaqiyatli amalga oshiriladi. Shuning uchun, bolalar bilan ular o'qigan kitoblari haqida suhbatlashayotganda, maktabgacha yoshdagi bolalar asosiy xarakter va uning fazilatlarini haqida iloji boricha to'liq aytib berishlari muhimdir.

Bola hali ham faqat kitobning tinglovchisi va tomoshabini bo'lgan davrda, kattalarning o'rni ayniqsa muhim va muhimdir. Kitob tanlash, uni asirga olish, yaxlit emotsional-majoziy idrok etish qobiliyatini rivojlantirish, muallifning ohangdorligini, go'zalligini, badiiy obrazlar she'riyatini tushunishga va his qilishga o'rgatish, hissiyotlarga javob berishga undash otionalarning mas'uliyatli vazifasidir. Bolaning moyilligini, qiziqishini, uning individual xususiyatlarini bilish muhimdir.

O'qish uchun kitoblarni tanlash mezonlari qanday? Bolalar uchun fantastika, kattalar uchun adabiyot singari, so'z san'ati. Uning o'ziga xosligi og'zaki san'atning pedagogika talablari

bilan birligidadir. Kitob haqiqatni idrok etish vositasiga aylanishi, bolaning hissiyotlariga ta'sir qilishi, personajlar bilan hamdardlikni uyg'otishi uchun u bolalarning yosh xususiyatlariga, ularning qiziqishlariga, bilish qobiliyatlariga mos kelishi, mazmuni jihatidan badiiy va shakl, ya'ni kognitiv va badiiy elementning birligini anglatadi.

Kitob bolani qiziqtiradi, agar uning mazmuni mavhum, spekulativ tarzda emas, balki jonli, ko'rinadigan tasvirlarda ochilsa, uni boyitadi; voqealar, xarakterlar, qahramonlarning harakatlari dinamik ravishda tasvirlangan. Faqatgina kitob, unda pedagogik vazifalar didaktik tarzda qo'yilmaydi, balki tirik obrazlar, badiiy so'z bilan bolaning tasavvuriga ta'sir qiladi, unga dunyoni ochadi va uni bu dunyoda yashashga o'rgatadi. O'yin-kulgi bolalar kitobiga qo'yiladigan asosiy talablardan biridir. L.N.Tolstoy shunday deb yozgan edi: "... hech qachon, hech qanday tarzda, siz o'quvchini zerikish orqali dunyoni tushunishga majburlamaysiz". Bolalar kitobi jonli tasvirlarni berishi, bola uchun quvonch manbai bo'lishi, atrofdagi hayotni, tabiat hodisalarini va odamlar o'rtasidagi munosabatlarni tushunishiga yordam berishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bolalar ensiklopediyasi. 2-nashr. -T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi". Davlat ilmiy nashriyoti. 2002. 664-b.
2. Boymatova A.G., Djumabayeva M.B., Aliyeva K.S. Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlari. O'quv-uslubiy majmua. -T.: TDPU, 2018. 95-b.
3. Nishonova Z.T., Alimova G.K. Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi. -T.: TDPU, 2017. 63-b.
4. Kuchkarova O. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kitob o'qishga qiziqtirishda psixologiyaning o'rni. Academic research in educational sciences volume 2 | ISSUE 4 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor.
5. Волков, Б. С. Психология детства: учебно-метод. пособие / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. - М.: АПО, 1997. - 152 с.

UO'K: 378.091.33

SHARQ MADANIYATIDA QIZLAR TARBIYASINING TARIXIY-PEDAGOGIK ASOSLARI

<https://zenodo.org/records/17070911>

Xakimova Nargizaxon Baxodirjanovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada Sharq xalqlarida qizlar tarbiyasining tarixiy shakllanishi, diniy-axloqiy mezonlar, madaniy qadriyatlar, pedagogik yondashuvlar hamda ularning bugungi kundagi ahamiyati yoritilgan. Qadimgi davr, islom sivilizatsiyasi davri, jadidchilik harakati va mustaqillik yillaridagi islohotlar misolida qizlar tarbiyasining asosiy yo'nalishlari tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *qizlar tarbiyasi, Sharq madaniyati, tarixiy-pedagogik asoslar, islom axloqi, milliy qadriyatlar, jadidchilik, ma'naviy tarbiya.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается историческое формирование воспитания девушек в странах Востока, а также религиозно-нравственные нормы, культурные ценности, педагогические подходы и их современное значение. На примере древнего периода, исламской цивилизации, джадидского движения и реформ в годы независимости анализируются основные направления воспитания девушек.*

Ключевые слова: *воспитание девушек, Восточная культура, историко-педагогические основы, исламская этика, национальные ценности, джадидизм, духовное воспитание.*

Annotation. *This article discusses the historical development of girls' upbringing in Eastern societies, highlighting religious and moral principles, cultural values, pedagogical approaches, and their contemporary significance. Using examples from the ancient period, the Islamic civilization era, the Jadid movement, and reforms during the years of independence, the main directions of girls' upbringing are analyzed.*

